

A MEDICINA DO TRABALHO NA PRÁTICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE VISITA TÉCNICA A UMA FÁBRICA DE CALÇADOS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB

Olívia Galvão Lucena Ferreira – Curso de Medicina -
olivia.ferreira@unipe.edu.br

Rafaela Gerbasi Nóbrega Quartarone – Curso de Medicina -
rafaela.nobrega@unipe.edu.br

Maria Alenita de Oliveira – Curso de Medicina -
maria.alenita@unipe.edu.br

DOI 10.5281/zenodo.17498673

Introdução: A Medicina do Trabalho é uma especialidade médica que visa à promoção, proteção e recuperação da saúde dos trabalhadores, considerando os riscos ocupacionais e os determinantes sociais do processo produtivo. Sua importância tem aumentado diante das transformações no mundo do trabalho, exigindo dos profissionais uma formação sólida e conectada com a realidade prática. A atuação do médico do trabalho vai além da clínica, exigindo uma compreensão ampliada das relações entre saúde e trabalho, bem como das políticas públicas que regulam esse campo (Freire Filho et al., 2024). A integração entre teoria e prática é um dos pilares do ensino médico contemporâneo, especialmente em disciplinas que envolvem a saúde coletiva e ocupacional. A inserção dos estudantes em cenários reais de trabalho contribui significativamente para o desenvolvimento de competências clínicas e sociais, além de favorecer a compreensão das múltiplas dimensões da saúde do trabalhador (Sant'Anna; Hennington, 2023). Além disso, a vivência prática permite que os alunos compreendam a atuação do médico do trabalho para além dos manuais, observando *in loco* os desafios enfrentados, as estratégias de

INTER SCIENTIA

ISSN 2317-7217

REVISTA INTERCIENTIA | EDIÇÃO ESPECIAL | XIV SAPIENS | OUT/2025

prevenção adotadas e a complexidade das relações entre saúde e trabalho. De acordo com o Ministério da Saúde (2023), a formação em saúde deve contemplar experiências que promovam o contato direto com os determinantes sociais da saúde, incluindo o ambiente laboral. Nesse contexto, a vivência em ambientes laborais reais torna-se essencial para a formação crítica e reflexiva dos estudantes de medicina, ao possibilitar a observação direta das condições de trabalho, dos programas de saúde ocupacional e da atuação do médico do trabalho. Essa aproximação com a realidade fortalece o compromisso social da formação médica e amplia a capacidade dos estudantes de intervir de forma ética e qualificada nos diferentes contextos de atuação (Silva et al., 2023). A complexidade das relações entre saúde e trabalho exige que a formação médica contemple não apenas os aspectos clínicos, mas também os determinantes sociais, econômicos e ambientais que influenciam o processo saúde-doença no contexto laboral. Nesse sentido, a abordagem da Medicina do Trabalho deve ser integrada ao currículo médico de forma transversal, promovendo uma visão ampliada da prática profissional. Estudos recentes apontam que a exposição dos estudantes a cenários reais de trabalho contribui para o desenvolvimento de competências como empatia, pensamento crítico e tomada de decisão baseada em evidências (Freire Filho et al., 2024). Além disso, a vivência prática permite que os futuros médicos compreendam a importância da atuação multiprofissional e da articulação entre os serviços de saúde e as instituições empregadoras na promoção da saúde ocupacional (Sant'Anna; Hennington, 2023). Sendo assim, a formação médica voltada para a saúde do trabalhador deve incluir metodologias ativas de ensino, como visitas técnicas, estudos de caso e simulações, que favoreçam a aprendizagem significativa e contextualizada. Essas estratégias pedagógicas possibilitam que os estudantes estabeleçam

conexões entre os conteúdos teóricos e as situações práticas, desenvolvendo habilidades essenciais para a atuação em contextos diversos (Silva et al., 2023). A visita técnica a uma fábrica, nesse contexto, representa uma oportunidade valiosa de aprendizagem, ao permitir a observação direta das condições de trabalho, dos riscos ocupacionais e das estratégias de prevenção adotadas. Essa experiência contribui para a formação de profissionais mais sensíveis às questões sociais e comprometidos com a promoção da saúde e a justiça social no ambiente laboral. Este relato de experiência tem como objetivo descrever e analisar criticamente a visita técnica realizada por estudantes do curso de Medicina à fábrica de calçados, no âmbito da disciplina Medicina do Trabalho. A atividade buscou promover a integração entre os conteúdos teóricos abordados em sala de aula e a prática profissional do médico do trabalho, proporcionando aos alunos uma vivência concreta dos processos produtivos, dos riscos ocupacionais e das estratégias de promoção da saúde no ambiente laboral.

Metodologia: Trata-se de um relato de experiência de uma visita técnica que ocorreu em uma fábrica de calçados localizada no município de Santa Rita/PB, no mês de maio de 2025, com a participação de 66 estudantes do 7º período, sob supervisão da docente responsável pela disciplina. A atividade foi realizada como parte da disciplina Saúde Ambiental e do Trabalhador, ministrada no curso de Medicina de uma instituição de ensino superior da Paraíba. **Desenvolvimento:** Durante a visita, os alunos foram recepcionados pelo médico do trabalho da empresa, que apresentou um panorama geral sobre sua atuação, destacando suas atribuições, competências e os principais desafios enfrentados no cotidiano. Foram abordados temas previamente discutidos em sala de aula, como o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), os riscos ocupacionais presentes no

ambiente fabril, o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), Normas Regulamentadoras (NRs) e a importância da ergonomia no processo produtivo. Os estudantes percorreram os diversos setores da fábrica, observando os processos de produção, as condições de trabalho, os equipamentos de proteção individual (EPIs) utilizados e as estratégias de prevenção adotadas pela empresa. A visita permitiu uma análise crítica das condições ergonômicas e dos fatores de risco presentes em cada etapa da produção. Ao final da atividade, os alunos elaboraram um relatório individual, no qual descreveram a experiência vivenciada, relacionando os conteúdos teóricos com as observações práticas. Os relatórios também incluíram reflexões críticas sobre os aspectos positivos e negativos observados, bem como sugestões de melhorias para a promoção da saúde dos trabalhadores. **Impactos:** A visita técnica à fábrica de calçados gerou impactos significativos e multifacetados na formação acadêmica e profissional dos estudantes de Medicina. A atividade proporcionou uma experiência concreta e enriquecedora, permitindo que os alunos vivenciassem, de forma direta, os desafios e as especificidades da atuação do médico do trabalho em um ambiente industrial real. Essa imersão prática contribuiu para consolidar os conteúdos teóricos discutidos em sala de aula, tornando o aprendizado mais significativo e contextualizado. Muitos estudantes relataram que a visita ampliou sua percepção sobre a importância da Medicina do Trabalho como área estratégica na promoção da saúde e na prevenção de agravos relacionados ao ambiente laboral. A observação dos processos produtivos, dos riscos ocupacionais e das medidas de controle adotadas pela empresa permitiu uma compreensão mais clara e concreta dos conceitos abordados na disciplina, como o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) e as Normas Regulamentadoras (NRs).

Além disso, a vivência prática permitiu que os alunos identificassem a complexidade das relações entre saúde e trabalho, compreendendo que a atuação médica nesse campo exige não apenas conhecimento técnico, mas também sensibilidade para os aspectos éticos e sociais e capacidade de diálogo com diferentes atores institucionais. A interação com o médico do trabalho da empresa e com os trabalhadores da fábrica possibilitou reflexões sobre as condições de trabalho, a valorização da saúde do trabalhador e os desafios enfrentados pelos profissionais da área na implementação de políticas de saúde e segurança. Outro impacto relevante foi o desenvolvimento de competências práticas e transversais, como a capacidade de observação crítica, a análise de riscos, a comunicação interpessoal e a elaboração de relatórios técnicos. Essas habilidades são essenciais para a atuação médica em diferentes cenários e foram estimuladas por meio da elaboração dos relatórios individuais, nos quais os estudantes puderam expressar suas percepções, análises e propostas de intervenção. A visita também contribuiu para o fortalecimento do compromisso social dos futuros médicos, ao evidenciar a importância de uma atuação ética, responsável e comprometida com a melhoria das condições de vida e trabalho da população. Muitos alunos destacaram que a experiência os motivou a considerar a Medicina do Trabalho como uma possível área de atuação profissional, reconhecendo seu papel estratégico na promoção da saúde coletiva. Por fim, a atividade favoreceu a integração entre os estudantes, promovendo o trabalho em equipe, o compartilhamento de experiências e a construção coletiva do conhecimento. A troca de percepções e reflexões entre os colegas enriqueceu o processo de aprendizagem e fortaleceu o vínculo entre teoria e prática, essencial para uma formação médica crítica, humanizada e comprometida com as necessidades da sociedade. A

realização da visita técnica à fábrica de calçados em Santa Rita/PB revelou-se uma estratégia pedagógica eficaz para aproximar os estudantes da realidade da Medicina do Trabalho. **Considerações finais:** A atividade permitiu a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos em sala de aula, promovendo uma formação mais integrada, crítica e humanizada. Além disso, a atividade proporcionou aos estudantes uma oportunidade valiosa de desenvolver habilidades de análise crítica, observação técnica e empatia com os trabalhadores. Essas competências são fundamentais para a atuação médica em contextos diversos e reforçam a importância de práticas pedagógicas que aproximem os alunos da realidade profissional. A experiência também despertou maior interesse pela área da saúde ocupacional, ampliando horizontes para futuras especializações. Entre as potencialidades da atividade, destacam-se a oportunidade de vivência real, o contato com profissionais atuantes na área e a possibilidade de reflexão crítica sobre os desafios da saúde ocupacional. Como fragilidade, pode-se apontar o tempo limitado da visita, que restringiu uma análise mais aprofundada de alguns setores da fábrica. Ainda assim, a experiência contribuiu de forma significativa para a formação acadêmica dos estudantes, reforçando a importância de atividades práticas no currículo da Medicina do Trabalho. A continuidade e ampliação dessas ações são recomendadas, visando à formação de médicos mais preparados para atuar na promoção da saúde dos trabalhadores.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Saúde do Trabalhador: diretrizes e estratégias para a formação em saúde**. Brasília: MS, 2023. Disponível em: <https://bvsmms.saude.gov.br/>

ISSN 2317-7217

REVISTA INTERCIENTIA | EDIÇÃO ESPECIAL | XIV SAPIENS | OUT/2025

FREIRE FILHO, José Rodrigues et al. Educação interprofissional e os impactos na formação e no trabalho em saúde no Brasil. **Medicina (Ribeirão Preto)**, Ribeirão Preto, v. 57, n. 2, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.11606/issn.2176-7262.rmrp.2024.232175>. Acesso em: 31 jul. 2025.

SANT'ANNA, Suely Rezende; HENNINGTON, Élide Azevedo. Micropolítica do trabalho vivo em ato, ergologia e educação popular: proposição de um dispositivo de formação de trabalhadores da saúde. **Interface - Comunicação, Saúde, Educação**, Botucatu, v. 27, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/interface.230264>. Acesso em: 31 jul. 2025.

SILVA, Maria Aparecida et al. A clínica do trabalho na universidade: experiências, desafios e contribuições. **Cadernos de Psicologia Social do Trabalho**, São Paulo, v. 26, 2023. Disponível em: <https://revistas.usp.br/cpst/article/view/200159>. Acesso em: 31 jul. 2025.

